

DIGITAL TECHNOLOGIES IN PREPARING STUDENTS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY

Xujaniyozova G.S.

Lecturer, Tashkent State University of Economics

Abstract

The article examines digital technologies and their capabilities in preparing students for professional activity, as well as the classification of digital educational resources within the context of professional training.

Keywords

digital technologies, digital education, digital educational resources, classification of digital educational resources.

TALABALARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR

Xujaniyozova G.S. - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda raqamli texnologiyalar va ularning imkoniyatlari, talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash kontekstida raqamli ta'lim resurslarining tasnifi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, raqamli ta'lim, raqamli ta'lim resurslari, raqamli ta'lim resurslarining tasnifi.

Bugungi kunda ta'lim tizimining barcha bosqichlarida raqamli va axborot texnologiyalarning qo'llanilishi o'quv jarayonining samaradorligining oshishiga keng imkoniyatlarni yaratadi. Raqamli texnologiyalar an'anaviy o'qitish texnologiyalarini to'ldiradi. Ammo o'quv jarayonida raqamli ta'lim resurslari (RTR) dan samarali foydalanish bo'yicha tushunchaviy apparat, o'quv jarayonining raqamli – metodik ta'minoti va uslubiy asoslari yetarli ishlab chiqilmagan.

N.P. Petrova va G.A.Bondareva raqamlashtirishni asosiy yondashuvlaridan biri sifatida, ta'limda raqamli resurslardan foydalanishning belgilaydilar. Shu bilan birga, olimlar "raqamli savodxonlikni raqamli texnologiyalar, dasturlash elementlari, grafik vizuallashtirish texnikasi, kompyuter grafikasi va boshqalardan foydalangan holda kontentni loyihalash va ulardan foydalanish qobiliyatidan iborat bo'lgan ta'limni raqamlashtirishning asosiy elementi, ma'lumot qidirish va almashish va ta'lim jarayonining boshqa ishtirokchilari bilan muloqot qilish" [2] deb hisoblashadi.

B. E. Starichenkoning so'zlariga ko'ra "raqamli ta'lim-bu birinchi navbatda o'quv va boshqaruv xarakteridagi ma'lumotlarni taqdim etishning raqamli shakliga, shuningdek uni saqlash va qayta ishlashning dolzarb texnologiyalariga asoslangan o'quv va tarbiya faoliyati bo'lib, u talim jarayoni sifatini va uni barcha darajalarda boshqarishni sezilarli darajada yaxshilaydi" [2].

M.A. Goryunova raqamli ta'lim resursini (RTR) ni quyidagicha ta'riflaydi: "RTR – bu raqamli ravishda taqdim etilgan fotosuratlar, videokliplar, statik va dinamik modellar, virtual borliq va interaktiv modellashtirish ob'ektlari, kartografik materiallar, ovozli yozuvlar, simvulli ob'ektlar va biznes grafikasi, matnli hujjatlar va o'quv jarayonini tashkil etish uchun zarur bo'lgan boshqa o'quv materiallari" [3].

M.A. Goryunova tomonidan berilgan ta'rif RTR mazmunini aniq tushunishga imkon beradi ammo RTR ning didaktik funksiyalarini ochib bermaydi.

Raqamli ta'lim resurslari - axborotni izlash va axborot almashish jarayonini jadallashtirish, hisoblash jarayonlarini avtomatlashtirish, real jarayonlarni modellashtirish, talabalar bilimni baholash-nazorat vositasidir. Shuningdek RTR talabalarning o'quv jarayoniga bo'lgan motivatsiyasini oshirish, nazariy va amaliy bilimlari integratsiyalash, amaliy ko'nikma va malakalarni rivojlantirish, talabaning uy vazifasi va mustaqil ta'limini tashkil qilishga xizmat qiladi.

Raqamli texnologiyalar talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda keng imkoniyatlarni beradi. Ammo talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda maqsadga muvofiq RTR larini tanlash va uni o'quv jarayonida qo'llash samaradorligini aniqlash lozim. Raqamli texnologiyalar rivojlanishining hozirgi bosqichida RTR ning turli tasniflari mavjud.

Biz talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash kontekstida RTR larning quyidagi tasnifini ishlab chiqdik (1-jadval).

1-jadval

Raqamli ta'lim resurslarining tasnifi		
<i>Resurs turlari</i>	<i>Tarkibi</i>	<i>Raqamli ta'lim resurslari</i>
Darslik, o'quv qo'llanmalar	Elektron darsliklar, elektron o'quv qo'llanmalar	AutoPlay, CourseLab, Articulate
Motivatsion resurslar	Boshqotirmalar	Online Test Pad onlayn xizmati, Crossword Creatorm dasturi, Puzzle-Maker, WordMint, Crossword Labs, Educaplay
	Test topshiriqlari	iSpring, Hotpotatoes, Quizy maker
	Ma'lumotnomalar; Fanlararo integrativ lug'at	iSpring, Google Sheets, Microsoft Excel (jadval ko'rinishida), Canva, PowerPoint (vizual lug'at sahifalari uchun), Notion, Obsidian (interfaol, giperhavola asosida tuzilgan lug'atlar)
Audio va video resurslar	Videoma'ruzalar;	Webineria, UltraVNC Screen Recorder, Captivate, BB Flashback Express,

	o'quv videoroliklari	Camtasia Studio, Ocam, BandiCam kabi dasturlar
Axborotni taqdim etish resurslar	Fikrlash xaritasi	MindMeister; MindMup; Mind42; XMind. MindManager; iMind Map
	Infografika	Creately.com; visme.com; Piktochart.com; Visual.ly; Fluxvfx
	Taqdimotlar	Power Point dasturi, Google Slides (onlayn taqdimotlar yaratish ilovasi), Prezi.com (onlayn taqdimotlar yaratish tizimi), Focusky (animatsiyali interaktiv taqdimot yaratish dasturi, visme.com (online taqdimot, infografika, diagrammalar tayyorlash tizimi), canva.com (multimediiya yaratish tizimi)
Modellashtirish	Kasbiy yo'naltirilgan amaliy masalalarning kompyuterli modellari	Kompyuter matematik tizimlari (KMT), Desmos, Wolfram Alpha, Microsoft Excel, Statistica, Python (Jupyter Notebook), @risk
Vizuallashtirish	Grafiklar	Microsoft Excel , Kompyuter matematik tizimlari (KMT), Desmos, Wolfram Alpha
	Elektron jadvallar; diagrammalar	Microsoft Excel , visme.com

Mustaqil ta'lim	Mustaqil bilim olish uchun ta'lim platformalari; ommaviy ochiq onlayn kurslar (MOOS); veb-saytlar	CoCalc platformasi Lektorium, Stepik ommaviy ochiq onlayn kurs (MOOS)lar; Portal po matematike sayti, www.math10.com veb sayti
	Talabaning mustaqil ishini tashkil qilish uchun ta'lim platformalari	HEMIS, Moodle, Google Classroom, Coursera va boshqa platformalar
Raqamli hamkorlik	Onlayn muloqot o'tkazish, onlayn konferensiyalar tashkil qilish; masofaviy loyihalarni amalga oshirish	Zoom, Microsoft Teams va boshqa ta'lim platformalari
O'quv jarayonida avtomatlashtirilgan baholash, tahlil va monitoring	Onlayn testlar	Moodle, Google Classroom, Coursera va boshqa platformalar

Darslik, o'quv qo'llanmalar. Elektron darsliklar; elektron o'quv qo'llanmalar animatsiyali taqdimotlar, grafiklar, video va audio materiallar murakkab tushunchalarni osonroq tushinishga, geometrik tasavvurni rivojlantirish, istalgan joyda va vaqtda o'qish imkoniyatini beradi.

Motivatsion resurslar. **Fanlararo integrativ lug'at** – bu matematik tushuncha, metod, modellarning iqtisodiy bilimlarga integratsiyasini ifodalovchi **lug'at**.

Elektron **shakldagi fanlararo integrativ lug'at** ma'lumotlarni tez va qulay qidirish imkoniyatini beradi. **Integrativ lug'at** iqtisodiy jarayonlarni modellashtirishda samarali resurs hisoblanadi.

O'quv jarayonida **fanlararo krossvordlardan foydalanish** fanlararo integratsiyani ta'minlaydi, talabning **mantiqiy tahlil qilish**, tizimli va mustaqil fikrlash salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Krossvord matematik, iqtisodiy tushunchalar asosida shakllantiriladi.

Audio va video resurslar. O'quv vaqtini tejash maqsadida video materiallardan foydalanish an'anaviy darslardagi bir qator kamchiliklarini bartaraf etilishini ta'minlaydi. Video materiallar vizuallashtirish bilan iqtisodiy masala yechimini tahlil qilish imkoniyatini yaratadi.

Axborotni taqdim etish resurslari. Fikrlash xaritalari tushunchalar va o'rtasidagi aloqalar va o'zaro bog'liqlikni vizual tarzda aks ettirish, axborotni tizimlashtirish va tartibga solish, iyerarxik tartibda taqdim etish orqali yaxlit fikrlash imkonini beradi. Interfaol fikrlash xaritalarida elementlarni qo'shish, o'zgartirish va ko'chirish, sharhlar yoki izohlar qo'shish mumkin. Bu talabalarga material bilan faolroq muloqot qilish, savollar berish va ma'lumotni yanada samarali o'qish imkonini beradi.

Infografika - bu murakkab ma'lumotlarning grafik tasvirlari. Infografika turli xil vizuallashtirish vositalaridan foydalanadi: grafiklar, diagrammalar, jadvallar, sxemalar.

Infografikaning yaratilishi talabalarni faol o'qishga undash uchun muhim ahamiyatga ega.

Taqdimotlar talabalarning loyiha ishlari natijalarini taqdim etish imkonini beradi.

Modellashtirish resurslari - kasbiy yo'naltirilgan masalalarni matematik modellashtirish va kompyuterli eksperiment o'tkazish vositalarida kasbiy faoliyatga yaqin shart-sharoit yaratib, talabalarni real ish jarayoniga tayyorlaydi.

Vizuallashtirish resurslari – talabaga funksiya parametrlarining o'zgarishi va ushbu parametrlarning grafik o'zgarishlariga ta'sirini kuzatish orqali iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilish imkoniyatini beradi.

Mustaqil ta'lim resurslari - talabaga ta'lim platformalari, ommaviy ochiq onlayn kurslar (MOOS), veb-saytlardan mustaqil bilim olish, o'qituvchiga talabalarning mustaqil ta'limini tashkil qilishda ta'lim platformalari foydalanish imkoniyatini beradigan resurlarni qamrab oladi.

Raqamli hamkorlik resurslari - ishlab chiqarish korxonalarini mutaxassislari bilan onlayn muloqotlar o'tkazish, onlayn konferensiyalar tashkil qilish, masofaviy fanlararo loyihalarni amalga oshirish orqali talabarni kasbiy faoliyatga qiziqishini oshiradi.

Monitoring va baholash resurslari - onlayn testlar vositasida avtomatlashtirilgan baholash, tahlil va monitoring qilish qulayligini oshiradi.

O'quv jarayoniga raqamli texnologiyalarining joriy etilishi bo'lajak iqtisodchilarning kasbiy faoliyatga tayyorgarligi darajasining o'sishiga yordam beradi va shuning uchun ko'p o'lchovli, integrativ xususiyatga ega.

Kasbiy sohadagi masalalarni yechish uchun zarur bo'lgan raqamli kompetensiyalarga ega iqtisodchining kasbiy tayyorgarligi uning matematik ta'limi bilan uzviy bog'liq.

Matematika o'qitishni raqamlashtirishga turli yondashuvlarini tahlil qilib quyidagi xulosaga keldik. Talabalarning kasbiy faoliyatga tayyorlash uchun matematika

o‘qitishda iqtisodiy jarayonlarni modellashtirish va hisoblashlarni avtomatlashtirish uchun raqamli vositalarni taqdim etadigan, o‘qituvchilar va talabalar tomonidan turli xil raqamli vositalar, mobil va internet texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatini beradigan raqamli-metodik ta’minotni ishlab chiqish zarur.

Adabiyotlar

1. Петрова Н.П. Цифровизация и цифровые технологии в образовании / Н.П. Петрова, Г.А. Бондарева // Мир науки, культуры, образования. – 2019. – №5 (78). – С. 353–35557.

2. Стариченко Б.Е. Цифровизация обучения: иллюзии и ожидания / Б.Е. Стариченко // Педагогическое образование в России. – 2020. – №3. – С. 49–58.

3. Горюнова М.А., Клименков А.Г. Создание образовательных ресурсов в сети Интернет. СПб.: ЛОИРО, 2002. 52 с.